

**РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В НОРМАХ «СТАЛИНСКОЙ»
КОНСТИТУЦИИ**

**REGULATION OF THE STATUS OF LOCAL STATE AUTHORITIES IN
THE NORMS OF THE "STALIN" CONSTITUTION**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

После октябрьской революции 1917 г. взявшие власть в свои руки большевики во главе с Лениным стали формировать новые органы государственного управления на основе своих политико-идеологических принципов. После этого прошло некоторое время, прежде чем наступила стабилизация общественно-политических и социально-экономических условий функционирования советского государства, от имени которого власть осуществлял Советы разных уровней. И к середине 1930-х гг. уже новый лидер большевиков Сталин инициировал вопрос о разработке конституции, которая отражала бы достижения социалистического государства, и такая конституция была принята в 1936 г., получившая неофициальное название как «сталинская конституция», учитывая, что Сталин являлся председателем конституционной комиссии по разработке конституционного проекта. В статье анализируются конституционные нормы, которые регулировали деятельность местных Советов депутатов трудящихся. По сравнению с предшествовавшим периодом статус властных структур был некоторым образом изменен. Отмечается, в частности, что сформированный на основе «сталинской» конституции институт местных Советов в своей основе действовал несколько десятилетий, вплоть до распада советского государства.

After the October Revolution of 1917, the Bolsheviks, led by Lenin, who had seized power, began to form new bodies of state administration based on their political and ideological principles. After this, some time passed before the stabilization of the socio-political and socio-economic conditions for the functioning of the Soviet state, on behalf of which power was exercised by the Soviets of various levels, occurred. And by the mid-1930s, already the new leader of the Bolsheviks Stalin initiated the issue of developing a constitution that would reflect the achievements of the socialist state, and such a constitution was adopted in 1936, which received the unofficial name of "Stalin's constitution", given that Stalin was the chairman of the constitutional commission for the development of the constitutional draft. The article analyzes the constitutional norms that regulate the activities of local Councils of Workers' Deputies. Compared with the previous period, the status of the government structures was somewhat changed. It is noted, in particular, that the institution of local Councils formed on the basis of the "Stalinist" constitution basically operated for several decades, until the collapse of the Soviet state.

Ключевые слова: *власть, местные Советы депутатов трудящихся, статус, государство, закон, выборы, депутаты, исполкомы.*

Key words: *power, local Councils of Workers' Deputies, status, state, law, elections, deputies, executive committees.*

В годы правления И.В. Сталина принятая Конституция СССР 1936 г. [1] характеризовалась не иначе, как яркий пример «подлинной демократии», потом оценки были умеренно-одобрительные, учитывая, что эта Конституция СССР действовала до 1977 г., а после распада советского государства в 1991 г. стали преобладать довольно критические и, больше частью, явно политизированные оценки, общий смысл которых сводился к тому, что сталинская конституция» имела лишь декларативный характер, и ее функционирование отнюдь не помешало проведению печально известных политических репрессий второй половины 1930-х гг. [2, с. 273]. Так, А.Г. Гатауллин и Д.Р. Зайнутдинов определяют следующую позицию: «Соотнося «взрыв» сталинских репрессий периода 1934-1938 годов и принятие Конституции СССР 1936 года, считаем возможным обозначить это юридическое явление как «репрессивный конституционализм». Благодаря «Сталинской конституции» идея репрессии была возведена в ранг закона ... карательная функция права в «Сталинской конституции» приобрела характер превентивной меры. Наказание назначалось не за факт совершения уголовного преступления или административного правонарушения и даже не за умысел его совершения, а за инакомыслие, то есть не относящийся к структуре состава преступления (правонарушения) элемент» [3, с. 156]; эти же авторы конституционные нормы о правах человека характеризуют как «демократическую ширму для беззакония тоталитарного режима ... которая не только не давала начало для реализации демократических институтов, но и в своем внутреннем содержании противоречила духу конституционализма» [3, с. 157].

По мнению М.В. Баглая, «лицемерием и цинизмом были пронизаны положения Конституции, связанные со свободой совести» [4, с. 62]. Однако мы не считаем правильным в работах научного характера поддаваться эмоциям и переходить на митингово-публицистический стиль изложения своей точки зрения, учитывая, что «сталинская конституция» (с некоторыми коррективами) действовала более сорока лет, в том числе почти четверть века после смерти Сталина. Мы полагаем, что научный анализ каких-либо явлений, событий, фактов, нормативно-правовых актов и т.д. должен проводиться на основе рациональных методов познания, сводящих к минимуму влияние психического состояние исследователя. В этом контексте Конституция СССР 1936 г. в своей основе отнюдь не представляет собой некий «репрессивный механизм».

Достаточно указать, например, на то обстоятельство, что проект конституции впервые в истории нашей стран прошел общественное обсуждение – как среди депутатов, ученых, так и среди населения советского государства. Да, это обсуждение проходило под жестким контролем властей, и конституционный проект в тех условиях сталинского авторитаризма, и тем более после его положительной оценки ЦУК ВКП(б) и ЦИК СССР, был «обречен» на всенародное одобрение и восхищение мудрым Сталиным, по инициативе которого было решено разработать проект новой Конституции СССР. Тем не менее отметим, что обсуждение проходило почти пять месяцев среди большинства трудовых коллективов как в городе, так и на селе. При этом, как отмечает А.А. Исаев, «число участников обсуждения поражает воображение: согласно официальным данным, в стране состоялось 623 334 собрания, посвященных обсуждению проекта конституции, на них присутствовало 42 372 990 чел., было внесено 169 739 предложений, замечаний, дополнений. Все они подвергались тщательному учету, регистрации, систематизации и стекались в Президиум ЦИК СССР, который являлся центральным штабом для подготовки и оформления окончательного варианта текста конституции» [5, с. 39].

Кроме того, не нужно забывать, что в процессе обсуждения выказывались и довольно смелые предложения, например, как указывает тот же автор, о речь шла о возможности выборов в местные Советы представителей «бывших» слоев общества «чуждо-классового» характера (священников, помещиков и др.), о нецелесообразности предоставления союзным республикам права выхода из состава СССР, о необходимости выравнивания прав рабочих и

крестьян в части налогов и пособий, и др. В литературе приводится и примечательное мнение, высказанное в то время некоторыми сотрудниками газеты «Коммунист» (г. Астрахань), о том, что «всенародное обсуждение конституции – это пустая болтовня ... демократия у нас – показная сторона» [6, с. 51]. Как бы ни был заформализован процесс разработки конституционного проекта, его обсуждения и принятия, нельзя не признать, что Конституция СССР 1936 являлась важнейшим рубежом в истории отечественного государства и права.

В числе существенных новелл следует назвать обновленную конструкцию органов публичной власти. Так, прежние громоздкие по структуре и по процедуре принятия решений съезды Советов всех уровней упразднились, и была выстроена четкая система Советов депутатов трудящихся снизу как формы народовластия - от сельсовета до Верховного Совета СССР. Значительное место в Конституции СССР уделялось институту местных Советов депутатов трудящихся (далее – местных Советов) – впервые на конституционном уровне он получил систематическое регулирование, что стало возможным в результате обобщения разрозненных актов разной юридической силы, которые принимались до этого и подробно описанные в литературе [7]. Местные Советы, как и в целом Советы всех уровней, являлись политической основой СССР, при этом в Конституции СССР в ст. 2 указывалось, что Советы «выросли и окрепли» в результате «свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата» [1]. Тем самым определялась политико-правовая позиция о значении Советов и одновременно подчеркивался классовый характер Советов.

Институт местных Советов в Конституции СССР была посвящена глава VIII под названием «Местные органы государственной власти». Здесь в ст. 94 определялось: «органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах, городах, селах (станциях, деревнях, хуторах, кишлаках, аулах) являются Советы депутатов трудящихся» [1]. Из этого конституционного положения вытекало, что систему местных Советов составляли местные Советы следующих уровней публичной власти:

- краевые Советы;
- областные Советы;
- Советы автономных областей;
- окружные Советы;
- районные Советы;
- городские Советы;
- сельские Советы.

Согласно Конституции система местных Советов была многоступенчатой. В этой связи отметим, что по этому акту отграничиваются звенья единой государственной власти по двум разделам:

а) «высшие органы государственной власти» (сюда включаются высшие органы госвласти союзного уровня, высшие органы госвласти союзных республик, а также высшие органы госвласти автономных республик);

б) «местные органы государственной власти» (сюда включаются отмеченные выше местные Советы).

Депутаты всех этих уровней местных Советов депутатов трудящихся избирались сроком на два года (ст. 95 Конституции СССР). При этом подчеркивалось, что местные Советы избираются «трудящимися», что также указывает на классовый характер союзной конституции. При этом нормы количественного представительства депутатов местных Советов должны были определять республиканские конституции. Так, в Конституции РСФСР 1937 г. в ст. 145 указывалось: «Выборы в Советы депутатов трудящихся РСФСР производятся по избирательным округам по следующим нормам: краевого, областного Совета, в зависимости от размеров края или области, - один депутат не менее, чем от 1500, и не более, чем от 60000

человек населения; областного Совета автономной области, в зависимости от размеров автономной области, - один депутат не менее, чем от 1500, и не более, чем от 3500 человек населения ... районного Совета - один депутат от 1000 человек населения; в районе с населением до 25000 человек избирается 25 депутатов; в районе с населением свыше 60000 человек избирается не более 60 депутатов; городского Совета и районного Совета в городах, в зависимости от размеров города или городского района, - один депутат не менее, чем от 350 человек населения, и не более, чем от 1000 человек населения; в городе и в городском районе с населением до 12000 человек избирается 35 депутатов; городских Советов в городах Москве и Ленинграде - один депутат от 3000 человек населения; сельского и поселкового Советов - один депутат от 100 человек населения; в селах (станицах, деревнях, аулах) и поселках с населением до 1000 человек избирается 9 депутатов, а с населением свыше 2500 - не более 25 депутатов» [8].

В ст. 97 Конституции СССР определялись основные направления деятельности местных Советов, которые «руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного порядка, соблюдение законов и охрану прав граждан, руководят местным хозяйственным и культурным строительством, устанавливают местный бюджет» [1]. А согласно ст. 98 местные Советы «принимают решения и дают распоряжения в пределах прав, предоставленных им законами СССР и Союзной республики» [1]. Это, казалось бы, непримечательная норма, однако, имело свое особое значение. Дело в том, что создание местных Советов после октябрьской революции 1917 г. определялось исходной концепцией, предусматривавшей, что местные Советы должны проводить в жизнь предписания вышестоящих органов государственной власти и, соответственно, такой подход предполагал в своей основе правоприменительную деятельность местных Советов.

В этой связи Н.В. Вантеева отмечает, что «отечественная юридическая наука, ограничившая поначалу деятельность местных органов власти рамками правоприменения, впоследствии стала признавать за ними возможность издавать правила общего характера» [9, с. 60]. И вот Конституция СССР 1936 г., указывая на полномочия принимать «решения», тем самым допускала возможность осуществления местными Советами нормотворческой функции. При этом, как указывает С. А. Авакьян, «указания на то, в каких случаях местные органы власти могли издавать нормативные решения, следовало искать в текущем законодательстве» [10, с. 40]. На основе общих конституционных норм должна была формироваться структура местных Советов, но, в отличие от структуры Верховного Совета СССР и высших советов союзных республик, внимание этому аспекту уделено немного. Так, согласно 99 и 100 союзной конституции «исполнительными и распорядительными органами краевых, областных, автономных областей, окружных, районных, городских и сельских Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителей, секретаря и членов ... исполнительными и распорядительными органами Советов депутатов трудящихся в небольших поселениях, в соответствии с Конституциями союзных республик, являются избираемые Советами депутатов трудящихся председатель, заместитель председателя и секретарь» [1].

И действительно, Конституции РСФСР 1937 г. институт местных Советов был отрегулирован довольно подробно, в том числе на конституционном уровне определялись виды, структура местных Советов и их взаимоотношения с вышестоящими Советами и партийными органами (ст. 77-105). В частности, в ст. 77 Конституции РСФСР дублировалась и одновременно дополнялась норма из союзной конституции о том, что местные Советы являются органами государственной власти в краях; областях; автономных областях; национальных округах; административных округах; районах; городах; поселках; селах (станицах, деревнях, хуторах, аулах). При этом в следующей статье (ст. 78) российский законодатель, перечисляя виды местных Советов, еще добавляет «районные в крупных городах». Всего указаны десять

видов административно-территориальных образований, где должны были функционировать местные Советы. А в союзной конституции, как мы отмечали, были названы семь видов административно-территориальных образований, то есть в российской конституции «округа» были конкретизированы («национальные округа», «административные округа») и добавлены «поселки». При этом у нас нет логического объяснения тому, что этот такой вид местных Советов, как «районные в крупных городах» был указан в ст. 78 Конституции РСФСР, но не указан в ст. 77 той же Конституции РСФСР, хотя и там, и там приводятся перечни местных Советов депутатов трудящихся.

Возможно (это наша гипотеза) это сделано исходя из того, что в ст. 77 понятие «район» имеется в виду как родовое, а в ст. 78 оно уточняется и выделяются два вида районных Советов – обычные «районные» (в понимании – сельские) и «районные в крупных городах». Такая гипотеза сформирована нами по аналогии с окружными Советами, когда в Конституции СССР указаны окружные Советы, а в российской Конституции они конкретизируются в виде административных округов и национальных округов. Кроме того, мы полагаем, что такой подход трудно назвать оптимальным, поскольку сельский район и район в большом огороде – это совершенно различные административно-территориальные образования, и объединять их одним родовым понятием «районные Советы депутатов трудящихся» было бы неправильно. В дальнейшем административно-территориальные образования, указанные как в союзной, так и российской конституциях, претерпели определенные изменения, однако мы не имеем в виду акцентировать на этом внимание, поскольку данное обстоятельство не является принципиальным для выводов, которые делаются в настоящем исследовании. Отметим лишь следующее. Анализ размеров территорий, экономического потенциала и политического влияния административно-территориальных образований показывает, что в указанной системе разделения этих административно-территориальных образований по критерию «местных» и «высших» органов государственной власти из общего логического ряда выпадают АССР – автономные советские социалистические республики.

Дело в том, что автономные республики (за исключением, пожалуй, Башкирской, Татарской и Якутской) были соразмерны или меньше по значимости (прежде всего по степени социально-экономического развития), чем края и области. Однако по политико-правовому статусу автономные республики оказались выше, и у них формировались «высшие органы государственной власти», а в краях и областях – «местные». Как нам представляется, здесь имело место влияние национального фактора, причем такой подход существовал вплоть до распада СССР, после чего, уже в рамках постсоветской России, местные органы власти в соответствии с законодательством о местном самоуправлении стали формироваться в городских и сельских поселениях и муниципальных районах, а более крупные административно-территориальные образования (края, области, а также бывшие автономные республики, ставшие просто «республиками» без приставки «автономные»), перешли в разряд территорий, где действуют органы государственной власти субъектов Российской Федерации [11, с. 53].

Затронем еще раз вопрос об административной соподчиненности местных Советов с другими органами государственной власти, а также исполнительных органов Советов и самих Советов – этот вопрос регулировался в ст. 101 Конституции СССР: «Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся» [1]. В свою очередь, в Конституции РСФСР этот вопрос находил более подробное отражение, в частности, в ст. 89-91 определялось: «Исполнительные органы местных Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся ... вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право

отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся ... вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов» [8].

Данный принцип двойной (для самих Советов) и тройной (для исполкомов местных Советов) подчиненности имел в целом негативные последствия, поскольку с неизбежностью понижал роль представительных органов местной власти, то есть самих Советов; ставил исполкомы местных Советов в прямую зависимость сразу трех органов власти, что вряд ли могло способствовать высокой эффективности деятельности исполнительных комитетов. Однако ни в сталинской конституции, которая, напомним, действовала до 1977 г., ни в «брежневской» Конституции СССР 1977 г. это принцип соподчиненности сохранялся [12], что, очевидно, обуславливалось стремлением правящей советской элиты сохранять реальную вертикаль государственной власти (этот аспект в литературе оценивается по-разному, в том числе в публикациях современных авторов [13; 14; 15 и др.]). Как бы ни было, но нужно констатировать, что «сталинская конституция» в части формирования местных органов государственной власти была реально действующей. Другое дело, что избранные местные депутаты фактически выполняли решения правящей ВКП(б), а позже КПСС (в лице их различных структур), то есть, не обладали самостоятельностью в своей деятельности; но и при таком положении принятие данной Конституции следует расценивать как в целом позитивный шаг в развитии отечественного народовластия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283.
2. Рыбин Д.В. Конституционное развитие России: основные этапы, особенности, тенденции // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии. 2008. № 1 (30). С. 268-284.
3. Гатауллин А.Г., Зайнутдинов Д.Р. Конституция СССР 1936 года: модель «репрессивного конституционализма» // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2019. № 2 (36). С. 150-157.
4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов. 6-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2007. 784 с.
5. Исаев А.А. Обсуждение проекта «сталинской конституции» на Дальнем Востоке СССР // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2018. № 1. С. 35-43.
6. Тюрин А.О. «Сталинская забота о людях» или «пустая болтовня»: обсуждение Конституции 1936 г. в Астрахани // Вестник Росс. ун-та им. дружбы народов. Серия: «История России». 2007. № 3. С. 40-53.
7. Ящук Т.Ф. Реформы местного управления в РСФСР в 1920-е годы // Lexrussica. 2017. N 10. С. 171 - 186.
8. Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21.01.1937 "Об утверждении Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики"(вместе с Конституцией) // СУ РСФСР. 1937. № 2. Ст. 11.
9. Вантеева Н.В. К вопросу о пределах муниципального правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 12. С. 58 - 62.
10. Авакьян С.А. Правотворчество местных Советов - каковы его пределы? // Размышления конституционалиста: Избранные статьи. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010.
11. Назарова А.И. Городские советы Чувашской АССР в 1946-1964 гг.: формирование и состав депутатского корпуса: дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2005. С. 53.

12. Наумкина В.В. Преемственность в конституции Российской Федерации // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 2023. № 1. . 127-132.

13. Гаврилов С. О., Величко А. М., Винниченко О. Ю. Конституционная реформа второй половины 1930-х гг. и завершение формирования процессов советской государственности. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2023. Т. 7. № 1. С. 66-73.

14. Минц М.М. Рец. на кн.: Великанова О. Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма / авт. пер. с англ. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5: История. 2023. № 1. С. 131-136.

15. Новицкая Т. Е. Развитие советов от октябрьской революции до принятия Конституции СССР 1936 года // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2023. № 6. С. 96-123.

© Упоров И.В., 2024.